

PHILOLOGY

ТЕРМИНЫ-ИНДИКАТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗВАНИЯМИ КОЛОДЦЕВ

Нурдаулетова Б.И.

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, город Актау, Казахстан

Шохаев М.Т.

Докторант Евразийского Национального университета им. Л.Н. Гумилева

Город Астана, Казахстан

INDICATOR TERMS ASSOCIATED WITH WELL NAMES

Nurdauletova B.,

Caspian University of technology and engineering named after sh. Esenov

Aqtau, Kazakhstan

Shokhayev M.

Doctoral student of L.N. Gumilyov Eurasian National University

Astana, Kazakhstan

Аннотация

В статье дается анализ наименований колодцев Мангистау и Устюрта, выявленных автором в ходе «Мангистауской энциклопедии», а также результатов исследований о понятиях, применяемых в этом крае, касающиеся колодцев. Цель статьи – рассмотрение наименований, касающихся колодцев, в качестве терминов-индикаторов, которые могут быть основой для географических, этнографических и историко-фольклорных сведений. К терминам-индикаторам, касающимся колодца, автор относит разные варианты слова колодец, разные вещи и инструменты, входящие в состав колодца, и другие понятия, касающиеся колодца. Такие слова являются основой формирования названий колодцев.

Abstract

The article gives an analysis of the names of the wells of Mangystau and Ustyurt, identified by the author during the "Mangistau Encyclopedia", as well as the results of research on the concepts used in this region regarding wells. The purpose of the article is to consider names related to wells as indicator terms, which can be the basis for geographical, ethnographic, and historical-folklore information. To the indicator terms relating to the well, the author refers to different versions of the word well, different things and tools that make up the well, and other concepts related to the well. Such words are the basis for the formation of the names of wells.

Ключевые слова: колодец, орпа, еспе, этнопознавательный, гидронимы, ономастический, термины-индикаторы, лингвистический, этнопознавательный.

Keywords: well, orpa, espe, ethno-cognitive, hydronyms, onomastic, indicator terms, linguistic, ethno-cognitive.

Статья написана в рамках научного проекта «AP19680234 «Топонимический ареал Мангистау: историческая топонимия, топография и их интерпретация», финансируемого за счет гранта Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

The article was written within the framework of the scientific project "AP19680234 "Toponymic area of Mangistau: historical toponymy, topography and their interpretation", funded by a grant from the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan.

Казахский народ донес историческую генеалогию своей страны, земли благодаря названиям местностей и вод, оставшимся в памяти народа. По мнению исследователей: «в системе географических собственных имен, касающихся казахского этноса, собрано огромное количество этнопознавательной информации. Исследование такого информационного богатства с точки зрения

антропоцентрической парадигмы открывает исследователям новые возможности в познании и описании онтологической природы казахских собственных имен и их многогранных особенностей» [1].

Известно, что основные детали наших многовековых устных исторических познаний сохранились в народной памяти через этнографические данные до второй половины XIX века, то есть до формирования казахской печати и типографского дела.

Одной из форм лингвистического исследования, проводимого с антропологической точки зрения, является рассмотрение региональной системы казахской топонимии. Это, вероятно, означает рассмотрение названий местностей и вод (топонимов), характерных для определенного региона (в нашем случае присущих Мангистаускому региону) в комплексе с этнокультурной, духовной историей того региона. Фонд топонимических названий, охватывающих конкретный регион, определяет лингвистический, этнокультурный, этнопознавательный

характер языка, присущего для определенного региона, и может стать источником богатого материала для определения и уточнения исторических и эволюционных мотивов закономерностей, характерных для казахского этнопознания и этноязыка в целом.

В казахском топопространстве гидронимы занимают особое место. Для народа, занимавшегося кочевым скотоводством, наличие источников воды являлось основным источником жизни. Продуктивность скота зависела не только от корма животных, но и особенно от обилия источников воды. То есть ценность пастбищ оценивалась наличием в нем естественных или искусственных источников пресной воды. А в таком регионе, как Мангистау, который считается пустынным и полупустынным краем, из-за отсутствия природных источников воды основным источником жизни стали источники воды, созданные руками человека, то есть колодцы и вырытые для получения воды ямы.

Колодцы считаются древним сложным гидротехническим сооружением. На сегодняшний день в результате археологических раскопок известно, что подземные воды использовались через колодцы и что их использовали на казахских землях с древних времен. Доказательством этого является обнаружение колодцев диаметром около 95-100 см и глубиной 5 метров в местах Тастыбулак (Западный Казахстан), Шагалалы (Северный Казахстан), относящихся к поселениям эпохи бронзы. Значит, еще в ту эпоху древние племена научились копать колодцы. Путешественники и исследователи, приезжавшие в казахскую степь, при создании топонимической карты вместе с населенными пунктами вносили туда и названия колодцев, указывали, насколько они удалены от города [2].

Мангистауская область является одним из пустынных регионов Республики Казахстан с большой концентрацией древних колодцев и источников воды. Мангистауские колодцы являются основным источником воды для всех уголков региона. Хотя колодец создан руками человека, он стал важнейшей частью природы нашего края. Точно неизвестно, с какого времени в нашем регионе используются колодцы, являющиеся наследием наших предков. Тем не менее, по историческим данным, в 1870 году на территории области было 1139 колодцев, а в начале XX века – около 4200 колодцев. На сегодняшний день большинство из них засыпано или залито дождевой водой и стало непригодным для питья [3].

Колодцы являются одним из незаменимых источников воды в маловодных районах, таких как Мангистауская область. Хотя мы используем и видим колодцы в наши дни, мы мало знаем об истории их происхождения, причине их названия и информации о тех, кто эти колодцы вырыл. Хотя колодцы Мангистау и Устюрта изучены с географической точки зрения, их исторический и лингвистический аспекты еще раскрыты неполностью. История колодца – история страны. Абсолютно ясно, что названия каждого из них даны не

просто так, у каждого из них есть своя, глубокая история.

Например, топонимы позволяют географам заново пересмотреть ландшафтную структуру определенного места в прошлые века. Глубоко дифференцированная и детализированная народная терминология может дать конкретную информацию о земле, идентифицируя природные или хозяйственные объекты. Мы использовали название «термины-индикаторы» на основе труда В.Н. Поповой «Модели казахских микрогидронимов Павлодарской области: микротопонимия» По мнению исследователя, топономические названия могут дать очень ценный информационный материал для исследований в области географии, этнографии, истории, фольклористики. В связи с этим мы рассматриваем топонимы в качестве народных терминов, выполняющих индикативную функцию [4].

В качестве терминов-индикаторов мы взяли и изучили комплекс наименований, связанных с колодцем, которые являются основой для географических, этнографических и историко-фольклорных данных. Термины-индикаторы по теме колодец включают в себя различные варианты слова колодец, виды колодцев, различные предметы и инструменты, входящие в состав колодца, названия понятий, относящихся к колодцу. Такие слова и названия являются основной причиной образования терминов, связанных с колодцем. Например, в Мангистау и Устюрте встречаются гидронимы, Акшымырау, Карашымырау, образованных от слова *шымырау* (шыңырау – яма, вырытая для получения воды), Ауызорпа, Ащыорпа, производные от слова *орпа* – широкий и мелководный колодец, Карашажы, Косажы, Елегажы, в основе которых лежит слово *ажы*, означающее «колодец с соленой водой, но пригодный для питья скота».

В данной статье мы коротко остановимся на некоторых терминах-индикаторах, связанных с колодцем.

Названия, связанные с качеством, объемом колодезной воды и другими особенностями, а также с видами колодцев.

Құдық (колодец) – это «место, где поверхность земли выкапывается до тех, пока не появится вода, вертикальная яма» [5, 417]. Например: Акқұдық (белый колодец), Қарақұдық (черный колодец), Ащықұдық (соленый колодец), Аяққұдық (колодец у подножия), Көндікұдық (колодец с навозом), Тұшықұдық (колодец с пресной водой), Қырыққұдық (сорок колодцев), Қосқұдық (двойной колодец), Борқұдық (меловой колодец), Ақшақұдық (белый колодец), Жарқұдық (колодец в скале), Молқұдық (колодец с большим количеством воды), Сайқұдық (колодец в овраге), Сорқұдық (соляной колодец), Түрленқұдық, Қоңырқұдық (коричневый колодец), Тағанқұдық и др.

В процессе рассмотрения этимологии слова «құдық» исследователи связали его основной корень со словом «құй». У казахов есть фразеологическое сочетание «төбесінен құй қазды» («выкопал

колодец над головой»). В этом случае «құй» становится альтернативой слова «құдық» («колодец»). «Слово «құй» в древнетюркском и монгольском языках, которое звучит там как *құд* – *құды* – *құйы* – *құй*, является родственным со словом в современном казахском языке, имеющим значение «құдық» («колодец»), то есть слово «құй» – один из видов вышеуказанного древнего корня. Чередование звуков «д» и «й» в словах «құд» (-ық) – «құй» (-ы) – явление, присущее тюркским языкам. Суффикс -ық в слове «құдық» – это суффикс, при помощи которого образуются существительные от глагола» [6, 132]. Вместе с тем, в ряде тюркских языков «құдық» называют «құй-кью». Например, в ногайском языке *құйы*, в кумыкском языке *кьюу*, а в туркменском языке *гуйы*. Слово «құй» особенно часто встречается в названиях *шыңырау* – ям, вырытых для получения воды, на территории Мангистау и Устюрта. Например, есть такие названия колодцев, как Қарақұй, Ақшақұй, Құйжак, Үшқұю, Сайқұй и др.

Одно из названий, которое используется наряду со словом *құдық* – это слово *шыңырау*. Оно выполняет функцию индикатора в формировании названия, связанного с особенностями выкапывания колодца и его глубиной. В вышеуказанном труде В.Н. Поповой слово *шыңырау* рассматривается в качестве термина-индикатора, сохранившего в себе особенности колодца [4]. Известно, что семантический подтекст слова *шыңырау* касается понятия «очень глубокий». Исследователь Р. Арысбаев писал: «Колодец *шыңырау* – очень глубокий колодец, глубина которого достигает 10 метров и более. Колодцы *шыңырау* получили широкое распространение в западном регионе Казахстана (Устюрт, Мангышлак). Вариант слова *шыңырау* – чинграу встречается у тюркоязычных народов Средней Азии» [6, 38].

Этнограф У. Кыдыралин, глубоко исследовавший историю колодцев и колодезников Мангистау писал: «Колодцы по своей глубине делятся на «*саяз*» (неглубокие) – до 4 метров, «*терең*» (глубокие) – от 4 до 10 метров и «*шыңырау*» (очень глубокие) – 10 и более метров. Иногда казахи называли *шыңырау* и колодцы, глубина которых достигала пяти «құлаш» (мера длины в казахских обычаях и традициях, равная расстоянию между концами двух рук, вытянутых на уровне плеч). Глубина колодцев *шыңырау* разная: 30-40; 60-70; 100-150 құлаш. Самые глубокие колодцы *шыңырау* в большинстве встречаются на Устюрте, а в Мангыстау в основном

находятся колодцы глубиной в 1-6 құлаш. Рытье колодцев *саяз* не составляет большого труда. Поэтому их рытьем занимались сами жители аула. А вот рытье колодцев *шыңырау* – нелегкое дело, поэтому этим занимались 2-3 бедняка, уже специализировавшихся на этом деле» [7, 142].

Сведения мангистауского краеведа Ж. Жарытеги также являются очень ценными в понятии подтекста слова *шыңырау*: «Кайнарбай Даулекенулы вырыл колодец-шымырау для Нуркабая, глубина в 20 человеческих ростов – взял 20 овец. Бегей Макышбай вырыл колодец для родственника Айдарулы Карабаса, за свой труд взял 120 овец и 1 коня. Караш Бейнеубай за колодец Дунгирлек взял 100 овец и 10 лошадей. Этот самый Бейнеубай, когда копал колодец для Балыкшы Табына, из-за внушительных размеров ковша в нем могла закружиться урга (длинная палка с петлей для ловли лошадей), поэтому колодец-шымырау называли Сырыккеткен» [8].

В языке жителей Мангистау слово *шыңырау* иногда передается в форме *шымырау*. Является ли корень двух этих слов производным от разных слов *шың* (*шың* – *пропасть*) и *шым* (*шым-шымдап бату* – *постепенно утопать*) или же это два варианта одного корня, сформировавшихся под воздействием фонетических особенностей местного языка, покажут исследования будущего. Тем не менее среди гидронимов Мангистау встречается большое количество названий колодцев, имеющих в своем составе форму индикатива *шымырау*. По исследовательским материалам краеведа А. Едилхан, участвовавшего в Мангистауской экспедиции (под руководством автора статьи), организованной в 2018 году, существует несколько колодцев-шымырау, имеющих одно название. Например, колодец под названием *Ұзын* состоит из 6 колодцев-шымырау разной глубины. Центральный колодец-шымырау №1 имеет глубину 59,0 м и высоту воды 4 м, колодец-шымырау №2, расположенный на северо-западе, имеет глубину 61,0 м и высоту воды 4,5 м, колодец-шымырау №3, также расположенный на северо-западе, имеет глубину 61,0 м и высоту воды 6,1 м, колодец-шымырау №4, расположенный на западе, имеет глубину 54,0 м и высоту воды 6,3 м, колодец-шымырау №5, расположенный на юго-востоке, имеет глубину 49,0 м и высоту воды 3,1 м, колодец-шымырау №6, расположенный на востоке, имеет глубину 42,5 м и высоту воды 5,0 м. Колодец-шымырау №2 пригоден для использования, остальные не используются (фото 1, фото 2, фото 3, фото 4) [9].

Фото 1. Один из колодцев-шымырау

Фото 2. Каменное корыто у колодца

Фото 3. Оголовок колодца-шымырау

Фото 4. Оголовок и каменное корыто колодца-шымырау

Вместе с тем, существуют названия колодцев Акшымырау, Қарашымырау, Жалғызшымырау, образованные при помощи терминов-индикаторов *шыңырау* (*шымырау*). Сейчас Акшымырау стало историческим названием местности, где раньше располагались колодцы-шынырау, то есть семантическое поле гидронима расширилось.

Если название *шыңырау* использовалось в связи с глубиной колодца, то по отношению к неглубоким колодцам использовались слова *ыза*, *орпа*, *еспе*. В казахском литературном языке слова *ыза* имеет значение «ылғал» («влажный»), слово *еспе* (неглубокий колодец, в которой очень мало воды) используется в словосочетании «еспе құм» («сыпучий песок»), слово *орпа* (широкий и мелководный колодец) встречается в языке жителей Мангистау, эти слова, имеющие значение, так или иначе касающиеся колодцев, можно встретить в трудах А. Кекильбаева: «Жители Мангистау делят неглубокие колодцы на три вида – ыза, еспе, орпа. Ыза – источник воды, расположенный ближе всех к поверхности земли... еспе – вид колодца чуть поглубже; а орпа – вид колодца, глубина которого не превышает двух құлаш (расстояния между концами двух рук, вытянутых на уровне плеч). Названные источники, в основном, были вырыты у подножия песчаных дюн. Оголовки у этих колодцев не ставились. Позже их снова засыпало землей» [10, 130]. Как показывает автор, колодцы глубиной свыше пяти құлаш (расстояния между концами двух рук, вытянутых на уровне плеч) назывались *шыңырау*. Слова *орпа*, *еспе*, указанные исследователем, участвуют в качестве терминов-индикаторов в образовании топонимов Мангистауского региона: *Ауызорпа*, *Ащыорпа*, *Еспе*, *Жаманеспе*, *Кареспе*, *Ащыеспе*, *Акеспе*, *Тущыеспе*, *Кызылеспе*, *Ортаеспе*, *Улыеспе*, *Желеспе*, *Еспелисай*, *Жалғызеспе* и др. Названия, появившиеся когда-то в связи с ви-

дами колодцев, вырытых в тех местах, теперь превратились в топонимические наименования этих мест.

Слова *таңқы* (мало), *күдері* (много), связанные с количеством воды в колодце, на данный момент сохранились в качестве особенностей местного языка, в том числе профессиональных диалектов. Наличие таких слов в нашем языковом потенциале могут доказать теперь только понятия, связанные с колодцем.

В диалектологическом словаре даны следующие толкования слов *таңқы*: «колодцы, воды в которой едва хватает для того, чтобы поить скот» и *күдері*: «изобилие воды» [11].

Подводя итоги, следует отметить, что в данное время, несмотря на то, что стали использоваться новые технологии обеспечения водой, колодцы и колодцы-шынырау все еще не утратили своего значения в развитии скотоводства и сельского хозяйства казахского народа. А рассмотрение названий колодцев в разных научных контекстах имеет особое значение в исследовании истории государства и местностей. при исторических, историко-географических и этнографических исследованиях топонимические сведения дают возможность определения древнего кочевого пути, процесса владения и освоения земель, языка и этнографических особенностей, хозяйства родов и племен, населявших эти земли. В том числе гидронимы, сохранившиеся с давних времен (для пустыни – колодцы), дают сведения для определения кочевков народов, их взаимоотношений, состояний, культурно-языковых связей.

В ходе Мангистауской экспедиции было зарегистрировано и сфотографировано 36 наименований колодцев. Были составлены письменные и устные сведения о них. Каждый из 36 колодцев, в свою очередь, состоит из нескольких колодцев-шынырау. Например, существует 6 колодцев-шынырау,

расположенных в одном месте и называющихся одним названием Ызын (Длинный), 2 из них пригодны для употребления, остальные вышли из использования. 17 колодцев на сегодняшний день в связи с высыханием либо в связи с тем, что вода в ней слишком соленая, не используются. Также имеются колодцы, о которых говорится в исторических документах, упоминается в устных разговорах, но не найденные в процессе их поиска (Шункилдек, Балуанияз, Ортаказган). Кроме того, встречаются и колодцы, названия которых указаны в картах, материалах экспедиций прошлых столетий ошибочно, например колодец Жылқыбек шыңырау указан как Кожантай, Акшымырау как Жаманмангыт, Дуйсенбай как Айтман, Уйсин как Каракыныр.

В современном казахском языкознании актуальным направлением в исследовании языка является новый взгляд рассмотрения взаимоотношений и взаимосвязей понятий нация, язык, культура. В результате этого рекомендуется рассматривать ономастический материал, сохранившийся в памяти казахского народа, в тесной связи с национальным сознанием, мировоззрением, естественной средой обитания, хозяйством и культурой, формировавшимися на протяжении нескольких столетий. Очень богатый ономастический фонд казахского языка полностью отвечает такой парадигме исследования.

Безусловно, такие исследования значительно пополнят богатыми сведениями энциклопедический, этимологический терминологический фонд казахского языка.

Список литературы

1. Агеева Р. А. Происхождение имен рек и озер. – М.: Наука, 1985. 144 с.
2. Картаева Т. «Шыңыраудың басында ши сыңсыған...». Туркестан, 2015.
3. Кондыбай С. География Мангистау. Святые места Мангистау и Устюрта. Алматы, 2000.
4. ҚТС, Алматы, 1985. – 591 с.
5. Краткий этимологический словарь казахского языка. Алматы, 1966. – 240 с.
6. Арысбаев А. Кумулятивная функция казахских топонимов. Написана для получения ученой степени кандидата филологических наук. А., 2005. – 111 с.
7. Кыдыралин У. Культура и быт казахов Мангистау. Актау. 1993.
8. Жарытеги Ж. «Сегіз арыс адайым». Астана: Профи Медиа, 2015. 9-том. – 530 с.
9. Материалы «Мангистауской экспедиции». Актау, 2018.
10. Кекильбаев А. «Ұйқыдағы арудың оянуы» // Сборник избранных сочинений. Алматы: Өлке, 1999.
11. Региональный словарь казахского языка. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. – 794 с.